

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS REALIZADAS DURANTE O ENSINO REMOTO EMERGENCIAL (ERE) NOS CURSOS MÉDIO TÉCNICO INTEGRADO DO IFCE CAMPUS TABULEIRO DO NORTE

 DOI: 10.5281/zenodo.6612622

Júlia Lívia Viana França

Técnica em Assuntos Educacionais no IFCE, Especialista em Coordenação

Pedagógica pela Faculdade Única, Licenciada em Química pela UECE,

julia.livia@ifce.edu.br

Resumo: Com a pandemia da Covid-19, foram observadas mudanças na estrutura pedagógica nas escolas, surgindo novos métodos de acompanhamento e de intervenção pedagógica. Este trabalho foi desenvolvido no IFCE, campus Tabuleiro do Norte, durante o ensino remoto emergencial (ERE), com os discentes dos cursos médio técnico integrado, tendo como objetivo apresentar uma nova forma de acompanhamento e intervenção pedagógica, através de reuniões individuais no formato virtual, com o intuito de oferecer apoio educacional aos discentes que enfrentavam dificuldades na adaptação com o ensino remoto emergencial, de ofertar orientações pedagógicas de forma individualizada, buscando compreender a rotina do discente e os seus anseios enfrentados durante o ensino remoto. A metodologia utilizada foram reuniões de notificação de desempenho discente, de forma individualizada, utilizando a ferramenta Google Meet, com os discentes que se encontravam em situação “crítica” em relação à entrega de atividades escolares, com o intuito de realizar orientações acerca das práticas pedagógicas e ao findar da reunião, o membro da equipe pedagógica preenchia a notificação de desempenho discente no ensino remoto emergencial. Foi realizado um levantamento quantitativo, utilizando uma coleta de dados, nos 1º, 2º e 3º anos dos cursos médio técnico integrado em Manutenção Automotiva e Petróleo e Gás, para identificar discentes em situação “crítica” em relação à entrega das atividades escolares. De acordo com as reuniões de desempenho discentes realizadas durante o ensino remoto emergencial no 1º ano dos cursos técnico integrado, as dificuldades mais elencadas pelos discentes foram: o trabalho, o auxílio nos afazeres domésticos, a desmotivação, a ausência de rotina de estudo, a dificuldade na compreensão de conteúdos apresentados no ERE, a ausência de ambiente adequado para estudar e os problemas familiares, contudo, a mais citada foi a falta de rotina de estudo, enquanto no 2º ano dos cursos técnico integrado, durante as reuniões, as dificuldades mais elencadas pelos discentes foram: o trabalho, a desmotivação, os problemas de conexão, as dificuldades na compreensão de conteúdos apresentados no ERE, os problemas familiares e os problemas psicológicos, destacando-se a depressão e a ansiedade, contudo, a mais citada foi inserção no mercado de trabalho. No 3º ano dos cursos técnico integrado, durante as reuniões, as dificuldades mais elencadas pelos

discentes foram: a ausência de rotina de estudo, a desmotivação e as dificuldades de compreensão dos conteúdos apresentados no ERE, contudo, a mais citada foi a falta de rotina de estudo. Através das orientações pedagógicas fornecidas nestas intervenções, observou-se que os discentes modificaram suas condutas em relação aos problemas elencados, sendo respeitada sua individualidade e sua rotina casa/trabalho.

Palavras-chave: Ensino Remoto Emergencial; Intervenção Pedagógica; Reunião De Desempenho Discente.

Abstract: With the Covid-19 pandemic, changes were observed in the pedagogical structure in schools, emerging new methods of monitoring and pedagogical intervention. This work was developed at IFCE, campus Tabuleiro do Norte, during emergency remote teaching, with students of technical high school courses, with the objective of presenting a new form of monitoring and pedagogical intervention, through individual meetings in the virtual format, in order to offer educational support to students who faced difficulties in adapting to emergency remote teaching, to offer pedagogical guidance in an individualized way, seeking to understand the student's routine and their anxieties faced during remote teaching. The methodology used was individualized student performance notification meetings, using the Google Meet tool, with students who were in a "critical" situation in relation to the delivery of school activities, in order to provide guidance on pedagogical practices and at the end of the meeting, the member of the pedagogical team filled in the notification of student performance in emergency remote teaching. A quantitative survey was carried out, using data collection, in the 1st, 2nd and 3rd years of the integrated technical courses in Automotive Maintenance and Oil and Gas, to identify students in a "critical" situation in relation to the delivery of school activities. According to the student performance meetings held during the emergency remote teaching in the 1st year of the integrated technical courses, the difficulties most mentioned by the students were: work, help with household chores, lack of motivation, lack of a study routine, difficulty in understanding the contents presented in the emergency remote teaching, the absence of an adequate environment to study and the family problems, however, the most cited was the lack of study routine, while in the 2nd year of the integrated technical courses, during the meetings, the most common difficulties listed by the students were: work, demotivation, connection problems, difficulties in understanding content presented in the emergency remote teaching, family problems and psychological problems, especially depression and anxiety, however, the most cited was insertion in the business market. In the 3rd year of the integrated technical courses, during the meetings, the difficulties most mentioned by the students were: the absence of a study routine, the lack of motivation and the difficulties in understanding the contents presented in the emergency remote teaching, however, the most cited was the lack of routine of study. Through the pedagogical guidelines provided in these interventions, it was observed that the students changed their behavior in relation to the listed problems, their individuality and their home/work routine being respected.

Keywords: Emergency Remote Teaching; Pedagogical Intervention; Student Performance Meeting.

INTRODUÇÃO

Com a pandemia da Covid-19, surgiram várias discussões nos diversos âmbitos da sociedade, principalmente na área da educação, onde se observa constantemente uma reestruturação pedagógica intensa no âmbito das unidades de ensino. Esse processo de transformação tem exigido novos métodos de acompanhamento e de intervenção pedagógica, com o auxílio do uso de plataformas digitais, visto que anteriormente eram realizados presencialmente. No IFCE, campus Tabuleiro do Norte, a realidade do ensino remoto emergencial (ERE) é similar à maioria dos estados do Brasil, ou seja, é composta por uma comunidade escolar formada por discentes com alta vulnerabilidade social, docentes com nenhuma ou pouca habilidade com as ferramentas digitais e servidores com nenhuma experiência com o ensino remoto. Neste contexto, resolveu-se reestruturar a forma de intervenção pedagógica realizada no campus com os discentes dos cursos médio técnico integrado, tendo como base a metodologia de realização de reuniões de notificação de desempenho discente, de forma individualizada, utilizando a ferramenta Google Meet, com os discentes que se encontravam em situação “crítica” em relação à entrega de atividades escolares. O objetivo deste trabalho é apresentar a nova forma de acompanhamento e intervenção pedagógica, que foi utilizada nos cursos médio técnico integrado do IFCE, no campus Tabuleiro do Norte, no ano de 2020, através de reuniões individuais no formato virtual devido ao período de pandemia da Covid-19, com o intuito de oferecer apoio educacional aos discentes que enfrentavam dificuldades na adaptação com o ensino remoto emergencial, de ofertar orientações pedagógicas de forma individualizada, buscando compreender a rotina do discente e os seus anseios enfrentados durante o ensino remoto.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Devido ao surto da pandemia da COVID-19 que assola o Brasil e o mundo, a sociedade tem enfrentado diversos obstáculos nos diversos setores, como na saúde,

na economia e na educação. Como há a necessidade de isolamento social como forma de diminuir os índices de contágio do vírus SARS-COV2, o ano letivo de 2020 teve que ser adaptado para um novo modelo de ensino: o ensino remoto emergencial (ERE), realizado através de plataformas virtuais, utilizando atividades síncronas (ao vivo) e assíncronas (atividades disponibilizadas através de uma plataforma específica), com o objetivo de fornecer acesso aos conteúdos escolares e promover o apoio educacional aos discentes, buscando minimizar os efeitos causados pela interrupção temporária de aulas presenciais.

De acordo com Rodrigues (2020), a primeira coisa importante que precisamos registrar é a diferença entre EAD e atividades do ERE. No que diz respeito ao ERE, há uma adaptação curricular temporária como alternativa para que ocorram as atividades acadêmicas relacionadas às diversas disciplinas dos cursos, devido às circunstâncias de crise (HODGES et al., 2020). No IFCE, campus Tabuleiro do Norte, essa alternativa foi utilizada nas turmas do ensino médio dos cursos técnico integrado, nas quais tiveram a carga horária dos cursos cumprida, porém em um primeiro momento, os discentes tiveram contato apenas com as disciplinas propedêuticas, com o intuito de não gerar sobrecarga de conteúdos e de atividades, prezando que estes conseguissem se adequar melhor ao processo de ensino no formato remoto.

Segundo Libâneo (2002), não há reforma educacional, não há proposta pedagógica sem professores, já que são os profissionais mais diretamente envolvidos com os processos e resultados da aprendizagem escolar. A partir disso, os docentes do campus fizeram cursos de capacitação fornecidos por outros docentes do referido campus que tinham mais experiência com as ferramentas digitais, a fim de que se apropriassem do uso das ferramentas digitais antes de aplicá-las com finalidades educacionais, visando a efetividade dos resultados. É inegável que, devido às modificações relacionadas a fatores externos às instituições de ensino, o processo educacional se modificou tão rapidamente que tivemos que atender, como educadores, às necessidades de um tempo, cujas condições eram totalmente novas. “Não estamos diante de uma opção, mas de uma necessidade de mudança, tendo em vista que mudar é questão de sobrevivência, de agora em diante” (ROSAS, 2002). De acordo com Libâneo (2002), as tendências impostas pela atualidade trazem benefícios, mas também nos impõe prejuízos, principalmente, porque os benefícios não são para todos, ao contrário, destinam-se à minoria. Diante disso, com o intuito

de minimizar os prejuízos causados pelas mudanças no processo de ensino, foi necessário readaptar a forma de intervenção pedagógica utilizada no referido campus, anteriormente realizada de forma presencial, de forma a auxiliar os discentes de forma individualizada, buscando compreender a rotina do discente e os seus anseios enfrentados durante o ensino remoto.

METODOLOGIA

Foi feito um levantamento quantitativo, utilizando uma coleta de dados, nos 1º, 2º e 3º anos dos cursos médio técnico integrado em Manutenção Automotiva e Petróleo e Gás, para identificar discentes em situação “crítica” em relação à entrega das atividades escolares. No 1º ano, 21 alunos se encontravam em situação “crítica”, sendo 8 alunos do curso de Petróleo e Gás e 13 do curso de Manutenção Automotiva; no 2º ano, 12 alunos encontravam-se nessa situação, sendo 3 alunos do curso de Petróleo e Gás e 9 do curso de Manutenção Automotiva e no 3º ano, apenas 8 alunos, sendo 4 alunos do curso de Petróleo e Gás e 4 do curso de Manutenção Automotiva. Em seguida, dividiu-se a equipe pedagógica de modo que cada componente conduziria a reunião individual de cada discente. Logo, a equipe entrou em contato com o discente, via ligação telefônica, e com o seu responsável para agendar a reunião, de modo que todos pudessem participar. No dia e horário agendado para a reunião ocorrer, via “Google meet”, estavam presentes além de um membro da equipe pedagógica, outros servidores que compõem o quadro de funcionários do campus. A reunião se iniciava com a apresentação dos servidores envolvidos no processo e, logo após a apresentação de todos os membros, informava-se a situação em que o discente se encontrava em relação à entrega das atividades escolares.

Logo ocorria o momento de fala do discente e do seu responsável e, de acordo com as informações fornecidas, o discente era orientado tendo como base as práticas pedagógicas, buscando compreender a individualidade de cada aluno, a sua rotina e as suas dificuldades percebidas no ERE, além de destacar a redução de disciplinas e de conteúdos ministrados e de apresentar a agenda semanal informando a dinâmica das aulas. No final da reunião, o membro da equipe pedagógica preenchia a notificação de desempenho discente no ensino remoto emergencial e explicava que

não era possível colher as assinaturas dos participantes presentes na reunião, devido ao período de pandemia da Covid-19.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 21 reuniões de desempenho discentes realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 1º ano dos cursos técnico integrado, tanto do curso de petróleo e gás quanto de manutenção automotiva, as dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no Gráfico 01, o trabalho, o auxílio nos afazeres domésticos, a desmotivação, a ausência de rotina de estudo, a dificuldade na compreensão de conteúdos apresentados no ERE, a ausência de ambiente adequado para estudar e os problemas familiares, contudo, a mais citada foi a falta de rotina de estudo.

Gráfico 01: Dificuldades elencadas pelos discentes do 1º ano no ensino remoto emergencial

Fonte: Própria (2021).

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 12 reuniões de desempenho discentes realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 2º ano dos cursos técnico integrado, tanto no curso de petróleo e gás quanto no de manutenção automotiva, as dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no Gráfico 02, o trabalho, a desmotivação, os problemas de

conexão, as dificuldades na compreensão de conteúdos apresentados no ERE, os problemas familiares e os problemas psicológicos, destacando-se a depressão e a ansiedade, contudo, a mais citada foi inserção no mercado de trabalho.

Gráfico 02: Dificuldades elencadas pelos discentes do 2º ano no ensino remoto emergencial

Fonte: Própria (2021).

De acordo com a metodologia utilizada, durante as 8 reuniões de desempenho discentes realizadas durante o ensino remoto emergencial, no 3º ano dos cursos técnico integrado, tanto no curso de petróleo e gás quanto no de manutenção automotiva, as dificuldades mais elencadas pelos discentes foram, conforme demonstra no gráfico 03, a ausência de rotina de estudo, a desmotivação e as dificuldades de compreensão dos conteúdos apresentados no ERE, contudo, a mais citada foi a falta de rotina de estudo.

Gráfico 03: Dificuldades elencadas pelos discentes do 3º ano no ensino remoto emergencial

Fonte: Própria (2021).

De acordo com os dados apresentados referentes às dificuldades que os discentes do ensino médio técnico integrado enfrentam durante o ensino remoto emergencial, notou-se que as dificuldades elencadas são bem semelhantes nas três turmas (1º, 2º e 3º ano).

A falta de rotina de estudo e a desmotivação eram dificuldades já esperadas, visto que estamos no contexto do ERE, porém o auxílio em afazeres domésticos, a falta de um ambiente adequado para estudo e a inserção no mercado de trabalho puderam ser observados, levando em consideração a realidade local de vida muito específica, por se tratar de uma cidade pouco desenvolvida, no interior do Ceará, onde a maioria dos alunos reside na zona rural e em outros municípios vizinhos a Tabuleiro do Norte, e convivem, na maioria das vezes, com os mesmos problemas sociais, econômicos e tecnológicos.

Através de relatos dos docentes envolvidos no processo, após a realização das reuniões, percebeu-se uma mudança na postura e no comportamento dos discentes em relação ao compromisso de entregar as atividades nos dias determinados pelos professores, sem atraso.

Foram discutidas nas reuniões, alternativas para que os discentes prosseguissem com êxito no processo de ensino-aprendizagem, entretanto, encontravam-se muitas resistências no início, contudo, no findar das reuniões individuais, os alunos reconheciam que o caminho para alcançar os objetivos através do estudo era árduo, mas era recompensador e que por mais que existissem

dificuldades no caminho, era possível buscar formas de transpô-las, permanecendo ativo no processo de ensino.

CONCLUSÕES

Sabe-se que a pandemia da Covid-19 nos trouxe uma nova forma de enxergar o mundo, assim como o novo formato de ensino e de aprendizagem. No meio do “caos”, o ensino remoto emergencial nos trouxe ressignificados, fazendo com que os educadores diversificassem suas formas de ensinar, fazendo do “novo e desconhecido”, uma nova realidade.

Remeteu-nos a ser resilientes e nos mostrou novas formas de re-aprendizagem, assim como foi realizado no novo formato de intervenções pedagógicas, tão necessárias nos processos de ensino - sabendo-se que estes são sistêmicos e que através destas intervenções pode-se resolver o problema individual do discente, cessando a implicação deste problema no processo como um todo.

Observaram-se mudanças significativas no comportamento dos discentes que necessitam dessas intervenções, conseguindo, através das orientações fornecidas durante as reuniões, modificarem suas condutas em relação aos problemas elencados, sendo respeitada sua individualidade e sua rotina casa/trabalho.

REFERÊNCIAS

HODGES, C.; MOORE, S.; LOCKEE, B.; TRUST, T.; BOND, A. The Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. **EDUCASE Review**, 2020.

LIBÂNEO, J. C. **Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente**. 6 ed. São Paulo: Cortez, 2002.

RODRIGUES, A. Narrativas digitais, autoria e currículo na formação de professores mediada pelas tecnologias: uma narrativa-tese. 274 f. **Tese** (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2017.

ROSA, S. S. da. **Construtivismo e mudança**. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2002.